

Original paper

FONETIK O'RGATISH METODIKASI BO'YICHA NAZARIY YONDASHUVLAR: AUDIOLINGVAL, KOMMUNIKATIV VA FONETIK-DIFFERENSIAL METODLAR TAHLILI

© Azamat Ergashev¹✉

¹Namangan davlat chet tillar instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: xorijiy tillarni o'rgatishda fonetik kompetensiya, ya'ni to'g'ri talaffuz, urg'u va intonatsiyani egallash o'quvchi nutqining ravonligi va tushunarli bo'lishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu maqolada ushbu kompetensiyani shakllantirishda qo'llaniladigan uch asosiy metod – audiolingval, kommunikativ va fonetik-differensial metodlarning nazariy asoslari tahlil etiladi.

MAQSAD: har bir metodning fonetik kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rni, o'quvchi faolligini oshirishdagi imkoniyatlari, hamda amaliy yutuq va cheklovlarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili, tajriba asosida olingan natijalar va ilg'or xorijiy metodik manbalarga tayangan holda taqqosloviiy metod qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kommunikativ metod fonetik kompetensiyani rivojlantirishda interaktivlik, kontekstual yondashuv va tinglab-tushunishga asoslangan samarali mashqlar orqali ajralib turadi. Audiolingval metod esa avtomatizatsiyani kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Fonetik-differensial metod esa talaffuzdagi nozik farqlarga e'tibor qaratish imkonini beradi.

XULOSA: har uch metodning birgalikda qo'llanilishi o'quvchilar fonetik kompetensiyasini yanada chuqur shakllantirishda muhim vosita bo'la oladi. O'qituvchilar bu metodlardan kombinatsiyalangan holda foydalanib, dars samaradorligini oshirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: fonetik kompetensiya, audiolingval metod, kommunikativ metod, fonetik-differensial yondashuv, talaffuz, urg'u, intonatsiya, xorijiy til o'rgatish.

Iqtibos uchun: Azamat Ergashev. Fonetik o'rgatish metodikasi bo'yicha nazariy yondashuvlar: audiolingval, kommunikativ va fonetik-differensial metodlar tahlili. // Inter education & global study. 2025, №6. B.415–425.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ: АНАЛИЗ АУДИОЛИНГВАЛЬНОГО, КОММУНИКАТИВНОГО И ФОНЕТИКО- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МЕТОДОВ

© Азамат Эргашев¹✉

¹Наманганский государственный институт иностранных языков, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в овладении иностранными языками фонетическая компетенция, то есть правильное произношение, ударение и интонация, играют важную роль в формировании беглой и понятной речи. В данной статье анализируются теоретические основы трех методов, направленных на развитие фонетической компетенции: аудиолингвального, коммуникативного и фонетико-дифференциального.

ЦЕЛЬ: показать эффективность каждого из методов в развитии фонетических навыков, а также раскрыть их возможности и ограничения в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались сравнительный анализ научной литературы, обзор экспериментальных данных и современных методических источников.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: коммуникативный метод эффективен благодаря своей интерактивной природе, контекстуальному подходу и упражнениям на понимание на слух. Аудиолингвальный метод усиливает автоматизацию речевых навыков, а фонетико-дифференциальный подход помогает акцентировать внимание на тонких различиях в произношении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: комплексное применение всех трех методов позволяет углубленно формировать фонетическую компетенцию учащихся. Учителям рекомендуется использовать комбинированный подход для повышения эффективности уроков.

Ключевые слова: фонетическая компетенция, аудиолингвальный метод, коммуникативный метод, фонетико-дифференциальный подход, произношение, ударение, интонация, обучение иностранным языкам.

Для цитирования: Азамат Эргашев. Теоретические подходы к методике фонетического обучения: анализ аудиолингвального, коммуникативного и фонетико-дифференциального методов. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 415–425.

THEORETICAL APPROACHES TO PHONETIC TEACHING METHODOLOGY: ANALYSIS OF AUDIOLINGUAL, COMMUNICATIVE, AND PHONETIC- DIFFERENTIAL METHODS

© Azamat Ergashev¹✉

¹Namangan State Institute of Foreign Languages, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: phonetic competence—accurate pronunciation, stress, and intonation—plays a central role in developing fluent and intelligible speech in foreign language learners. This article analyzes the theoretical foundations of three primary

methods used to enhance this competence: the Audiolingual, Communicative, and Phonetic-Differential methods.

AIM: to demonstrate the role, strengths, and limitations of each method in phonetic instruction and their practical application in classroom settings.

MATERIALS AND METHODS: the study employs a comparative analysis of academic literature, experimental findings, and recent methodological sources.

DISCUSSION AND RESULTS: the communicative method stands out for its interactivity, contextual focus, and listening-based exercises. The audiolingual method supports automatization of speech patterns, while the phonetic-differential approach allows focus on fine phonetic distinctions.

CONCLUSION: the integrated application of these three methods can significantly enhance learners' phonetic competence. Language instructors are encouraged to adopt a blended methodology to improve instructional outcomes.

Key words: phonetic competence, audiolingual method, communicative method, phonetic-differential approach, pronunciation, stress, intonation, foreign language instruction.

For citation: Azamat Ergashev. (2025) 'Theoretical approaches to phonetic teaching methodology: analysis of audiolingual, communicative, and phonetic-differential methods', *Inter education & global study*, (6), pp. 415–425. (In Uzbek).

Xorijiy til o'qitish jarayonida fonetik kompetensiya — ya'ni to'g'ri talaffuz, urg'u va intonatsiyadan to'laqonli foydalanish — til egallashning markaziy jihatlaridan biri sanaladi. Fonetik jihatdan to'g'ri va tabiiy nutq nafaqat tinglovchi uchun tushunarli bo'ladi, balki o'rganuvchining o'z fikrini ifodalashdagi ishonchini oshiradi (Munro & Derwing, 2021). Shunday ekan, fonetikani puxta va tizimli o'rgatish xorijiy til metodikasining ajralmas qismiga aylangan.

Zamonaviy til o'rgatish nazariyasida kommunikativ yondashuv ustuvorlik qilayotgan bo'lsa-da, fonetik ko'nikmalarning shakllanishi ko'pincha ikkinchi darajali deb qaraladi. Bu esa talaffuzdagi xatolar, muloqotda tushunmovchiliklar va eshishdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin (Levis, 2020). Shu sababli, fonetikani o'rgatishda metodik yondashuvlar tanlovi, ularning lingvistik va psixopedagogik asoslari, ayni damda o'quvchilar ehtiyojlariga moslashuvchanligi alohida ilmiy e'tiborni talab qiladi (Thomson & Derwing, 2015).

Ushbu maqola xorijiy til fonetikasi o'rgatishida qo'llaniladigan uch asosiy metod — audiolingval, kommunikativ va fonetik-differensial yondashuvlarni nazariy tahlil, amaliy qo'llanish, va afzallik-cheklovlari nuqtai nazaridan o'rganishga qaratilgan. Har bir metodni amaliyotda qo'llashga oid misollar, tajribalar va zamonaviy tadqiqotlar bilan boyitilgan holda ko'rib chiqish, fonetikani o'rgatishda integratsiyalashgan yondashuvlarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin (Couper, 2021; Chen & van Heuven, 2022).

Audiolingval metod: Nazariy asoslari va amaliy qo'llanishi

Audiolingval metod 20-asrning 40–50-yillarida AQShda shakllangan bo'lib, til o'rganishga behavioristik psixologiya va strukturaviy lingvistika asosida yondashuvchi yirik

metodlardan biridir. Ushbu yondashuv II Jahon urushi davrida amerikalik askarlarning xorijiy tillarni tez va samarali o'zlashtirish ehtiyojidan kelib chiqqan. Metodning asoschilari sifatida Charles Fries (lingvistika) va B.F. Skinner (psixologiya) ko'rsatiladi (Richards & Rodgers, 2014).

Audiolingval metodning nazariy poydevori asosan quyidagi g'oyalarga tayanadi:

- Behaviorizm: O'rganish — bu rag'bat va jazoga asoslangan reflekslar hosil qilish jarayonidir. Til o'rganish ham aynan stimulyatsiya va takroriy javob orqali shakllanadi (Skinner, 1957).
- Strukturaviy lingvistika: Til — bu qat'iy tartibga ega bo'lgan strukturadir. Til birliklari (tovushlar, so'zlar, gaplar) ierarxik tarzda tuzilgan va o'rganiladigan birliklar segmentlarga bo'linib o'rganilishi kerak (Bloomfield, 1933).
- O'rganish orqali avtomatizatsiya: Talaffuz, urg'u va intonatsiya ko'nikmalari faqat ko'p marta takrorlash va mustahkamlash orqali shakllanadi (Celce-Murcia et al., 2010).

Ushbu yondashuvda o'rganilayotgan til nutq namunasi sifatida taklif etiladi va o'quvchi ushbu namunalarni takrorlash, eshitish, dastlabki darajada avtomatik tarzda qo'llash orqali fonetik va grammatik ko'nikmalarni egallashi kutiladi. Asosiy urg'u og'zaki tilga, xususan to'g'ri talaffuzga qaratiladi (Brown, 2007).

Zamonaviy tadqiqotlar, ayniqsa fonetik kompetensiya shakllanishi bo'yicha olib borilgan izlanishlar, audiolingval metodning fonetikani o'rgatishdagi samaradorligini, ayniqsa boshlang'ich bosqichlarda to'g'ri talaffuzni avtomatlashtirishda foydali ekanini ko'rsatmoqda (Couper, 2021; Thomson & Derwing, 2015). Shu bilan birga, bu metodni zamonaviy kommunikativ yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish lozimligi ham qayd etiladi.

Audiolingval metodning fonetika darslarida qo'llanish usullari va amaliy texnikalari

Audiolingval metod fonetika darslarida, ayniqsa bosqichma-bosqich talaffuzni avtomatlashtirish maqsadida keng qo'llaniladi. Bu metodning fonetik kompetensiyani rivojlantirishdagi asosiy tamoyili — eshitish asosida modellashtirish va takrorlash orqali mustahkamlash hisoblanadi (Celce-Murcia et al., 2010). Quyida ushbu metodning darslarda qo'llanishiga oid eng samarali texnikalar tahlil qilinadi.

1. Pattern Drill (na'muna asosida takroriy mashqlar)

Bu mashqlar fonetik strukturalarni avtomatiklashtirish uchun ishlatiladi. Masalan:

O'qituvchi: *This is a pen.*

O'quvchilar: *This is a pen.*

O'qituvchi: *This is a book.*

O'quvchilar: *This is a book.*

Talaffuzda urg'u va intonatsiyaning to'g'ri modelini eshitgan o'quvchi uni takrorlash orqali tovushlarni avtomatik tarzda qo'llashni o'rganadi (Brown, 2007). Bu texnika ayniqsa urg'uli bo'g'inlarni ajratish va intonatsion konturlarni shakllantirishda foydalidir.

2. Minimal Pair Drills (minimal juftlik mashqlari)

Minimal pair mashqlari fonologik farqlilikni o'rganishda muhim vosita bo'lib, fonemal farqlarga diqqatni jamlashga yordam beradi:

ship – sheep, bit – beat, pen – pan

Bunday mashqlar tovushlarni segmental tahlil qilish, o'xshash fonemalarni ajratish, va eshitish sezuvchanligini oshirishga xizmat qiladi (Munro & Derwing, 2021).

3. Backward Build-up Drills (orqaga qarab qurish texnikasi)

Murakkab fonetik birliklarni asta-sekin, qismlarga ajratib, o'quvchi uchun osonlashtirilgan tarzda o'rgatish texnikasi. Misol:

internationalization

→ *-lization* → *-alization* → *-tionalization* → *internationalization*

Bu texnika urg'u joylashuvi va bo'g'in strukturasi anglashda foydalidir (Richards & Rodgers, 2014).

4. Choral Repetition (jamoaviy takrorlash)

O'qituvchi talaffuzni model qiladi, guruh esa uni birgalikda takrorlaydi. Bu texnika o'quvchilarning shaxsiy ishtirokini sezmasligi mumkin, biroq intonatsiya va urg'uni o'zlashtirishda foydali bo'ladi.

5. Transkripsion yozuv bilan bog'liq mashqlar

IPA (International Phonetic Alphabet) yordamida tovush tahlili olib borish, ayniqsa o'qituvchilar uchun foydali. Misollar Praat dasturi orqali akustik analiz bilan birgalikda amalga oshiriladi (Boersma & Weenink, 2022).

Thomson va Derwing (2015) fikricha, aynan takroriy mashqlar (drill-based practice) fonetikani avtomatlashtirishda juda samarali bo'lib, ayniqsa boshlang'ich bosqichda talabalar fonemalarni to'g'ri eshitish va talaffuz qilishni mashq qilishadi. Couper (2021) esa bu metodni kommunikativ yondashuvlar bilan integratsiyalash orqali undan samaraliroq foydalanish mumkinligini ta'kidlaydi.

Audiolingval metodning afzalliklari va cheklovlari

Audiolingval metod o'zining strukturaviy va avtomatizatsiyalangan yondashuvi bilan fonetikani o'rgatishda bir qator afzalliklarga ega. Biroq, metodning kommunikativ ehtiyojlarga kam moslashuvchanligi va shaxsiylashtirilmagan o'qitish usuli uni hozirgi zamonaviy metodikalardan chekinishga majbur qilmoqda.

Afzalliklari

◆ 1. Fonetik avtomatizatsiya va mustahkamlashga xizmat qiladi

Audiolingval metod ayniqsa boshlang'ich bosqichda talaffuz ko'nikmalarini shakllantirishda juda samarali hisoblanadi. Tovush birliklarining ko'p marotaba takrorlanishi o'quvchilarda segmental va suprasegmental darajadagi nutq avtomatizmini hosil qiladi (Celce-Murcia et al., 2010). Bu, ayniqsa urg'u va intonatsiyani mukammallashtirishda yordam beradi (Thomson & Derwing, 2015).

◆ 2. Minimal juftlik mashqlari orqali fonemik farqlilikni kuchaytiradi

Minimal pair drills (masalan, *bit-beat*, *pen-pan*) orqali o'quvchi tovush farqlarini aniqlab eshitishni o'rganadi. Bu esa fonologik farqlilikka nisbatan eshitish sezuvchanligini oshiradi (Munro & Derwing, 2021).

◆ 3. Tashqi ko'mak (input)ga asoslangan ta'lim

Metod o'quvchining faqat o'qituvchiga tayangan holda emas, balki modellashtirilgan tovushlar va intonatsiya namunalari tayanib o'rganishini ta'minlaydi. Shu sababli, u fonetik input sifati yuqori bo'lgan holatlarda samarali ishlaydi (Couper, 2021).

Cheklovlari

⚠ 1. Reproduktiv va sun'iy yondashuv

Metodning asosiy tanqidlardan biri — u reproduktiv (takrorlovchi) xarakterga ega bo'lib, o'quvchini erkin nutqqa o'rgatmaydi. O'rganilgan gaplar kontekstdan uzilgan va sun'iy holatlarda ishlatiladi (Richards & Rodgers, 2014).

⚠ 2. Shaxsiylashtirilmagan ta'lim

Barcha o'quvchilardan bir xil mashqlarni bajarish talab qilinadi, bu esa individual ehtiyojlar va talaffuzdagi o'ziga xos kamchiliklarni hisobga olmaydi (Brown, 2007).

⚠ 3. Kommunikativ kompetensiyaning rivojlanmasligi

Gapni eshitib-takrorlashga asoslangan bu metod real muloqotga tayyorlamaydi. O'quvchilar nutqda o'z fikrini ifodalashda qiynaladi, chunki dialogik muloqot, ijtimoiy kontekst va pragmatik vaziyatlar yetishmaydi (Levis, 2020).

⚠ 4. Zamon talablariga to'liq mos kelmasligi

Yangi til o'rgatish paradigmatlari — xususan communicative language teaching va task-based learning — o'quvchini faol ishtirokchi sifatida ko'radi. Audiolingval metodda esa o'quvchi passiv tinglovchi va takrorlovchiga aylanadi (Gatbonton & Segalowitz, 2005).

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, audiolingval metod fonetik ko'nikmalarni shakllantirishda foydali, ammo uni kommunikativ metodlar bilan birlashtirish orqali samaradorlikni oshirish mumkin (Thomson & Derwing, 2015; Couper, 2021). Shu bois, ushbu metodni mustaqil holda emas, balki kompleks integratsiyalangan yondashuv sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Kommunikativ metod: Interaktiv fonetik kompetensiyani rivojlantirish

Kommunikativ metod (Communicative Language Teaching — CLT) 1970-yillarda til o'rganishni real muloqot kontekstida olib borish g'oyasiga asoslangan yondashuvdir. Bu metod lingvistik qoidalarni bilishdan ko'ra ularni real vaziyatda qo'llay olishga urg'u beradi (Richards, 2006). Kommunikativ metodning nazariy asoslari kommunikativ kompetensiyaning to'rt tarkibiy qismini o'z ichiga oladi: grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiyalar (Canale & Swain, 1980).

Fonetik kompetensiya bu modelda ancha kech tan olingan bo'lsa-da, hozirgi kunda talaffuz va intonatsiya kommunikativlik uchun zarur vosita sifatida qaralmoqda (Levis, 2020). Ayniqsa, interaktiv muloqotda eshitish-tushunish va so'zlovchilarning bir-birini to'g'ri anglashida fonetikaning roli muhim (Munro & Derwing, 2021).

Talaffuz va intonatsiyani o'rgatishdagi o'rni

Kommunikativ metodka talaffuzni o'rgatish — bu dialoglar, rol o'yinlari, vazifa asosidagi mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Talaffuz bo'yicha mashqlar muloqot kontekstida integratsiyalashgan holatda taqdim etiladi, bu esa fonetik ko'nikmalarni ma'no bilan bog'laydi (Gilbert, 2012).

Bunday yondashuvda o'qituvchi noto'g'ri talaffuzni aniqlab, uni darhol tuzatishga emas, balki muloqot maqsadida anglashuvga qaratadi. Natijada o'quvchi tabiiy muhitda talaffuz ustida ish olib boradi va intonatsiyani muloqot vositasi sifatida shakllantiradi (Derwing & Munro, 2015).

Darslar uchun mashq turlari

1. Information Gap Activities: O'quvchilar bir-biriga noma'lum bo'lgan ma'lumotni to'g'ri talaffuz va intonatsiya bilan yetkazishadi.
2. Role Plays: Real hayotiy vaziyatlar asosida sahnalashtirilgan dialoglar orqali interaktiv talaffuzni rivojlantirish.
3. Intonation Drills in Context: Bir nechta gap variantlari ustida ishlanadi, ohang o'zgarishiga qarab ma'no qanday o'zgarishi ko'rsatiladi.
4. Shadowing: O'quvchi audiodan eshitgan nutqni real vaqt rejimida takrorlaydi — bu mashq intonatsiya va urg'uni yaxshilashda foydali (Foote & Trofimovich, 2018).
5. Interactive pronunciation journals: O'quvchilar o'z nutqlarini yozib, o'qituvchi va guruhdoshlar fikri bilan takomillashtiradi.

Amaliy yutuq va kamchiliklar

Afzalliklari:

- Fonetik ko'nikmalar real muloqot kontekstida shakllanadi.
- O'quvchining motivatsiyasi yuqori bo'ladi, chunki faol ishtirok muhim.
- Tovush, urg'u va intonatsiya semantik anglashuv bilan bog'lanadi.

Cheklovlari:

- Talaffuzdagi xatolar o'z vaqtida tuzatilmaligi mumkin.
- O'qituvchi fonetik xatoni "to'g'rilamaslik" siyosatida muvozanatni saqlashi kerak.
- Har doim strukturaviy fonetik mashqlar bilan to'ldirish zarur (Couper, 2021).

Yangi tadqiqotlar kommunikativ metod fonetika o'rgatishda samarali natija berishini ko'rsatmoqda. Derwing & Munro (2015) ta'kidlaganidek, kommunikativ mashg'ulotlar natijasida o'quvchilarning intonatsiya va urg'u aniqligi, eshitishdagi sezuvchanlik va o'zaro anglashuv darajasi oshgan. Gilbert (2012) esa fonetikani kontekstual holatda integratsiyalash real muhitda nutqni yaxshilashda muhimligini qayd etadi.

Trofimovich va Gatbonton (2016) tajribalariga ko'ra, o'quvchilar fonetik jihatdan sodir qilayotgan xatolarini oraliq baholash, eshitish feedbacki va interaktiv tuzatishlar orqali mustaqil tahlil qila boshlaydi. Bu o'z-o'zini monitoring qilish va metakognitiv yondashuvni rivojlantiradi.

Fonetik-differensial metod: Individual talaffuz kamchiliklarini bartaraf etish yondashuvi

Fonetik-differensial metod (FDM) — bu o'quvchilarning individual talaffuzdagi xatolarini aniqlab, ularga mos tuzatish strategiyalarini ishlab chiqishga asoslangan metodik

yondashuvdir. Bu metodning asosiy nazariy poydevori differensial tilshunoslik, kognitiv fonetika, va individual yondashuv pedagogikasiga tayanadi (Flege, 1995; Derwing & Munro, 2015).

Bu yondashuvga ko'ra, har bir o'quvchining fonetik o'zlashtirish qobiliyati, ona tili interferensiyasi, nutq organlarining harakatchanligi, eshitish differensialligi turlicha bo'lishi mumkin (Best & Tyler, 2007). Shu sababli fonetikani o'rgatishda "hamma uchun bitta yondashuv" samarali bo'lmasligi mumkin — aynan FDM shu muammoni hal etishga xizmat qiladi.

Metodning asosiy komponentlari

Fonetik-differensial metod quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Diagnostika: O'quvchining nutqi tahlil qilinib, segmental (tovush darajasida) va suprasegmental (urg'u, intonatsiya) xatolar aniqlanadi. Buning uchun ko'pincha Praat, ELAN, yoki boshqa fonetik analiz vositalari qo'llaniladi (Boersma & Weenink, 2022).
2. Fonetik kontrast tahlili: O'quvchining ona tilidagi fonetik tizim bilan o'rganilayotgan tilning tizimi solishtiriladi. Masalan, inglizcha [θ] tovushini o'zbek tilida yo'qligi sababli ko'p o'quvchilar [s] bilan almashtiradi — bu FDM doirasida interferensiya xatolari deb ataladi (Flege, 1995).
3. Individuallashtirilgan mashqlar to'plami: Har bir o'quvchining xatolariga mos maxsus mashqlar ishlab chiqiladi (masalan, o'ziga xos minimal pair, akustik taqqoslash, oral-motor mashqlar).
4. Takroriy tahlil va monitoring: Davriy ravishda o'quvchining talaffuzi qayta tahlil qilinadi va mashqlar moslashtiriladi — bu iterativ (qayta-qayta yangilanadigan) yondashuv metodning asosiy belgilaridan biridir (Levis, 2020).

Mashq turlari va metodik texnikalar

Mashq turi	Maqsadi	Namuna yoki vosita
Eshitish differensial mashqlari	O'xshash tovushlarni ajrata olishni o'stirish	// vs /r/, /s/ vs /ʃ/
Praat asosida spektral tahlil	Tovush sifatlarini vizual ko'rinishda tahlil qilish	Formantlar, intonatsiya konturi
Vizual feedback texnikasi	O'quvchi o'z talaffuzini grafik shaklda ko'rishi	Waveform, pitch tracking
Artikulyatsion mashqlar	Lab, til, og'iz harakatlarini o'rgatish va rivojlantirish	Mirror drill, slow articulation
Minimal pair shadowing	Tovush juftliklari ustida real vaqtda ishlash	[bit] vs [beat]

Self-monitoring jurnal	O'quvchi o'z taraqqiyotini yozib boradi va tahlil qiladi	Audio-diaries + self-reflection
------------------------	--	---------------------------------

Ushbu mashqlar individual ehtiyojga moslab tanlanadi va bu metodni **shaxsiylashtirilgan fonetik reja** tuzishda foydali qiladi (Couper, 2021).

Afzalliklari va cheklovlari

Afzalliklari:

- Har bir o'quvchining fonetik muammolari aniqlanadi va manzilli ishlanadi.
- Fonetik muammolarni vizual va akustik jihatdan anglash imkoniyati mavjud.
- Diagnostikaga asoslangan metod bo'lgani sababli natija kuzatuvli va baholanuvchi bo'ladi.
- O'quvchi fonetik kamchiligini o'zi anglaydi va u bilan faol ishlaydi — bu metakognitiv faollikni oshiradi.

Cheklovlari:

- Har bir o'quvchi bilan individual ishlash o'qituvchidan ko'proq vaqt va texnik imkoniyat talab etadi.
- Guruh darslarida to'liq differensial yondashuvni qo'llash qiyin.
- Texnologik vositalar (Praat, spektral analiz) bo'lmagan holatda samaradorlik pasayadi.

So'nggi yillarda fonetik differensial metod bo'yicha tadqiqotlar intensiv ravishda olib borilmoqda. Misol uchun, Foote & Trofimovich (2018) o'quvchilarga talaffuzni to'g'rilashda audio feedback va spektrogramma asosidagi vizual analiz katta natijalar berganini ta'kidlaydi. Levis (2020) esa individual diagnostikaga asoslangan fonetika mashg'ulotlari intelligibility va comprehensibility ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatgan. Gilbert (2012) fikricha, o'quvchining o'z xatolarini tahlil qilish qobiliyati — bu fonetik taraqqiyotning kaliti. Bu esa aynan fonetik-differensial metodning markaziy maqsadi bilan mos keladi.

Fonetik kompetensiya — xorijiy tilni o'zlashtirishda asosiy ko'nikmalardan biridir. Ushbu maqolada tahlil etilgan audiolingval, kommunikativ va fonetik-differensial metodlar har biri o'ziga xos yondashuvga ega bo'lib, fonetikani o'rgatishda turli darajadagi maqsadlarga xizmat qiladi. Tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Audiolingval metod nutqning avtomatizatsiyasi va fonologik kontrastlarni shakllantirishda foydali bo'lsa-da, real muloqot kontekstida cheklanganlik kasb etadi. Bu metod fonetik mashqlarni tuzishda strukturaviy yondashuvni qo'llaydi, ammo kommunikativlikni rivojlantirishda sustlik qiladi.
2. Kommunikativ metod fonetik kompetensiyani interaktiv, mazmunli va kontekstga mos mashg'ulotlar orqali rivojlantiradi. Talaffuz, urg'u va intonatsiyaning tabiiylik bilan shakllanishi bu metodning kuchli jihati bo'lib, u o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etadi. Shunga qaramay, aniqlik va tuzatish mexanizmlarining yetishmasligi ba'zi fonetik xatolarning davomiyligiga olib kelishi mumkin.

3. Fonetik-differensial metod — bu diagnostika, differensial tahlil va individual yondashuvga asoslangan metod bo'lib, o'quvchining fonetik kamchiliklarini aniqlash va tuzatishda eng aniq, individual va manzilli yondashuvni taklif etadi. Bu metod ko'proq vaqt, texnik resurslar va tajribani talab qilsa-da, yuqori darajadagi natijalarga olib keladi.

Zamonaviy til o'qitish kontekstida ushbu metodlarni komplementar tarzda integratsiyalash — ya'ni, har birining kuchli jihatlaridan samarali foydalanish — fonetik kompetensiyani kompleks ravishda shakllantirishning eng optimal yondashuvlaridan biri sifatida e'tirof etiladi (Derwing & Munro, 2015; Levis, 2020; Couper, 2021).

Shu bilan birga, fonetik ta'lim jarayonini texnologik vositalar (masalan, Praat dasturi, audio/video qaydlar, interaktiv ilovalar) bilan boyitish ham natijadorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Yakuniy tavsiya sifatida, o'qituvchilar fonetik o'rgatish metodikasida egiluvchan, differensial va kommunikativ integratsiyalashgan yondashuvlarni tanlab, har bir o'quvchining ehtiyojiga mos individual ta'lim muhitini yaratishlari maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Best, C. T., & Tyler, M. D. (2007). Nonnative and second-language speech perception: Commonalities and complementarities. In O.-S. Bohn & M. J. Munro (Eds.), *Language experience in second language speech learning* (pp. 13–34). John Benjamins.
2. Bloomfield, L. (1933). *Language*. New York: Holt.
3. Boersma, P., & Weenink, D. (2022). *Praat: Doing phonetics by computer* [Computer program]. Version 6.3. <https://www.praat.org/>
4. Brown, H. D. (2007). *Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy* (3rd ed.). Pearson Longman.
5. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47. <https://doi.org/10.1093/applin/l.1.1>
6. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). *Teaching pronunciation: A course book and reference guide* (2nd ed.). Cambridge University Press.
7. Couper, G. (2021). Teaching pronunciation: Focus on English as a lingua franca. *Journal of Second Language Pronunciation*, 7(2), 203–223. <https://doi.org/10.1075/jslp.20008.cou>
8. Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2015). *Pronunciation fundamentals: Evidence-based perspectives for L2 teaching and research*. John Benjamins.
9. Flege, J. E. (1995). Second language speech learning: Theory, findings, and problems. In W. Strange (Ed.), *Speech perception and linguistic experience* (pp. 233–277). York Press.
10. Foote, J. A., & Trofimovich, P. (2018). Pronunciation teaching and learning: Effects of instruction and practices. In J. Levis (Ed.), *Proceedings of the 9th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference*, 2–13.

11. Gatbonton, E., & Segalowitz, N. (2005). Rethinking communicative language teaching: A focus on access to fluency. *The Canadian Modern Language Review*, 61(3), 325–353. <https://doi.org/10.3138/cmlr.61.3.325>
12. Gilbert, J. B. (2012). *Clear speech: Pronunciation and listening comprehension in North American English* (4th ed.). Cambridge University Press.
13. Levis, J. M. (2020). *Intelligibility, oral communication, and the teaching of pronunciation*. Cambridge University Press.
14. Munro, M. J., & Derwing, T. M. (2021). Pronunciation teaching in L2 classrooms: What the research tells us. *TESOL Quarterly*, 55(2), 312–329. <https://doi.org/10.1002/tesq.300>
15. Richards, J. C. (2006). *Communicative language teaching today*. Cambridge University Press.
16. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
17. Skinner, B. F. (1957). *Verbal behavior*. Appleton-Century-Crofts.
18. Thomson, R. I., & Derwing, T. M. (2015). The effectiveness of L2 pronunciation instruction: A narrative review. *Applied Linguistics*, 36(3), 326–344. <https://doi.org/10.1093/applin/amu076>
19. Trofimovich, P., & Gatbonton, E. (2016). Transferability and task design in L2 pronunciation teaching. *Studies in Second Language Acquisition*, 38(3), 485–505. <https://doi.org/10.1017/S027226311500035X>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Azamat Ergashev**, Mustaqil tadqiqotchi, [**Азамат Эргашев**, Независимый исследователь], [**Azamat Ergashev**, Independent researcher] manzil: O'zbekiston, Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy [адрес: Узбекистан, ул. Уйчи, 316, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 316, Uychi st., Namangan city] azamat.ergashev.98@gmail.com